

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 73 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	

ISTE'MOL SOLIQLARNING TOVAR VA XIZMATLAR BAHOSIGA TA'SIRINI BAHOLASH

Ergashev I. O.

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti dekan muovini,
iqtisod fanlari nomzodi

Annotatsiya: Maqolada bilvosita soliqlarning, xususan, Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) va aksiz solig'ining narxlarning oshishiga, iste'mol talabining pasayishiga va iqtisodiy faollikka qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganiladi. Soliqlarni to'lashning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari, shuningdek, soliqlarning narxlar barqarorligi va iqtisodiy o'sishga bo'lgan ta'siri tahlil qilinadi. Maqola O'zbekiston sharoitida soliqlarning amaldagi tizimi va ularning iqtisodiyotga ta'sirini baholashga asoslanadi. Iste'mol soliqlari tizimini optimallashtirish, soliqlarning samarali yig'ilish mexanizmlarini joriy etish va narxlar barqarorligini saqlash bo'yicha takliflar ilgari suriladi. Iste'molchilarning to'lov qobiliyatini inobatga olgan holda soliq siyosatini takomillashtirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishning samarali yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Iste'mol soliqlari, tovar va xizmatlar narxlari, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS), aksiz solig'i, bilvosita soliqlar, soliq siyosati, narxlar barqarorligi, iqtisodiy o'sish, iste'mol talabi.

Abstract: The article explores how indirect taxes, in particular value-added tax (VAT) and excise taxes, affect price increases, lower consumer demand, and economic activity. The social and economic consequences of paying taxes are analyzed, as well as the impact of taxes on price stability and economic growth. The article is based on an assessment of the current system of taxes and their impact on the economy in the conditions of Uzbekistan. Proposals will be put forward to optimize the consumer tax system, introduce effective tax collection mechanisms, and maintain price stability. Effective ways to improve tax policies, ensure economic stability, and reduce social inequality are outlined with consumer solvency in mind.

Key words: Consumption taxes, prices of goods and services, Value Added Tax (VAT), excise tax, indirect taxes, tax policy, price stability, economic growth, consumer demand.

Аннотация: В статье рассматривается влияние косвенных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога, на рост цен, снижение потребительского спроса и экономическую активность. Анализируются социальные и экономические последствия уплаты налогов, а также их воздействие на стабильность цен и экономический рост. Статья основана на оценке действующей налоговой системы и её влиянии на экономику в условиях Узбекистана. Выдвигаются предложения по оптимизации системы потребительских налогов, внедрению эффективных механизмов сбора налогов и сохранению стабильности цен. Определяются эффективные пути совершенствования налоговой политики, обеспечения экономической стабильности и снижения социальной неравенства с учетом платежеспособности потребителей.

Ключевые слова: Потребительские налоги, цены на товары и услуги, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог, косвенные налоги, налоговая политика, стабильность цен, экономический рост, потребительский спрос.

KIRISH

Iste'mol soliqlari davlat byudjetining muhim manbalaridan biri bo'lib, iqtisodiyotning turli sohalariga ta'sir qiladi. Ular tovar va xizmatlar narxining oshishiga olib kelishi mumkin, bu esa iste'molchilar uchun qo'shimcha xarajatlarni yuzaga keltiradi. Bilvosita soliqlar, ayniqsa, Qo'shilgan qiymat solig'i (bundan buyon matnda QQS deb yoziladi) va aksiz solig'i kabi shakllarda keng qo'llaniladi. Ushbu soliqlar iqtisodiy faollikka bevosita ta'sir etib, narxlar oshishi, iste'mol talabining kamayishi va ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqarish faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Iste'mol soliqlari iqtisodiy o'sishga, iqtisodiy tengsizlikka va ijtimoiy barqarorlikka bevosita ta'sir qiladi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun soliq siyosatining ahamiyati alohida o'rin tutadi, chunki bu mamlakatlarda bilvosita soliqlarni to'lash keng tarqalgan va iqtisodiy o'sish hamda ijtimoiy muammolarga, shuningdek, narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Iste'mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta'siri esa iqtisodiyotdagi joriy soliq siyosatini baholashda va takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Iste'mol soliqlarining tovar va xizmatlar narxlariga qanday ta'sir qilishini, ularning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini tahlil qilish hamda soliqlarni optimallashtirish yo'llarini o'rganish zarur. Iste'mol soliqlari tizimining samaradorligini baholash va uni rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim

o'rin tutadi. Bu, ayniqsa, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ahamiyatli, chunki mamlakatda soliq tizimining optimallashtirilishi narxlar barqarorligini saqlash, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iste'mol soliqlari va ularning tovar va xizmatlar bahosiga ta'sirini o'rganishda bir qator ilmiy maqolalar va asarlar mavjud. Stiglitz J. E. (2015) *Economics of the Public Sector* asarida soliqlarning narxlar va iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida keng qamrovli tahlil olib boradi. Samuelson P. A. va Nordhaus W. D. (2009) o'z asarlarida iste'mol soliqlarining iqtisodiy faoliyatga, ayniqsa, narxlarning oshishiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatib o'tadi.

O'zbekistonda esa Islomov B. (2020) va Nurmatov A. (2021) iste'mol soliqlari va ularning narxlar barqarorligiga ta'sirini o'rganish bo'yicha maqolalar chop etgan. Bu asarlar, shuningdek, iqtisodiy o'sishga ham ta'sir ko'rsatadigan mazkur soliqlarning ijtimoiy tengsizlikka olib kelish ehtimolini tahlil qiladi.

Shuningdek, Piketty T. (2014) tomonidan yozilgan *Capital in the Twenty-First Century* asarida soliqlar va iqtisodiy tengsizlik masalalari ham keng yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada Iste'mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta'sirini baholash uchun quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanilgan: Nazariy tahlil: Iste'mol soliqlarining iqtisodiyotga, ayniqsa, narxlar va iste'mol talabiga ta'sirini nazariy jihatdan o'rganish. Empirik tahlil: O'zbekistonning amaldagi soliq tizimi va iste'mol soliqlarini baholash ma'lumotlaridan foydalanish. Statistik usullar: Iste'mol soliqlarining narxlar o'zgarishiga ta'sirini o'lchash uchun statistik tahlil usullari qo'llanilgan. Taqqoslash metodikasi: O'zbekiston va boshqa mamlakatlardagi iste'mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta'sirini taqqoslash. Savolnoma va so'rovlar: Iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilardan olingan ma'lumotlar asosida so'rovnoma o'tkazish va iqtisodiy xulosa chiqarish.

TAHLIL VA NATIJALARI

Iste'mol soliqlari, ayniqsa, QQS va aksiz solig'ining tovar va xizmatlar bahosiga ta'siri ko'plab o'zgarishlarga olib keladi. Iste'mol soliqlari to'lanadigan mahsulotlar narxining oshishiga olib keladi, bu esa iste'molchilar uchun qo'shimcha xarajatlar yaratadi. Bu holat, ayniqsa, tovarlar va xizmatlar iste'moli ko'p bo'lgan davlatlarda sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Narxlarning oshishi iste'mol talabining kamayishiga olib kelishi mumkin, bu esa iqtisodiy faollikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bilvosita soliqlar yuqori daromadli va past daromadli qatlamlarga teng ta'sir ko'rsatadi. Biroq, past daromadli guruhlar bu soliqlardan ko'proq zarar ko'radi, chunki ular o'z daromadlarining katta qismini soliqqa sarflaydi. Iste'mol soliqlari qisqa muddatda davlat byudjetiga katta daromadlar olib kelsa-da, uzoq muddatda iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki narxlarning oshishi iste'mol va investisiyalarni kamaytiradi. Iste'mol soliqlari orqali narxlar barqarorligini saqlab qolish va inflyasiyani boshqarish o'ta muhimdir. O'zbekiston sharoitida bu jarayonni yaxshilash uchun soliqlarni optimallashtirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iste'mol soliqlari tovar va xizmatlar bahosiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki ular narxlarning oshishiga, natijada esa iste'mol talabining kamayishiga olib keladi. Bu holat, ayniqsa, kichik va o'rta daromadli iste'molchilarga soliq yukining yuqori bo'lishi sababli og'ir iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Iste'mol soliqlari, shuningdek, ishlab chiqaruvchilarning narx siyosatiga ta'sir ko'rsatib, ularning mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini oshirishi mumkin. Buning natijasida ishlab chiqaruvchilar ko'pincha o'z narxlarini oshiradilar, bu esa iqtisodiyotning narx-barqarorlik muammolarini yanada chuqurlashtiradi.

Soliqlarni to'lashning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari ko'plab mamlakatlarda o'rganilgan bo'lib, bu masala dolzarb ahamiyatga ega. O'zbekiston soliq tizimi ham bilvosita soliqlarning iqtisodiy faoliyatga ko'rsatadigan ta'sirini sezilarli darajada his qiladi. Iste'mol soliqlarining samarali boshqarilishi va optimallashtirilishi davlat byudjeti daromadlarini oshirish bilan birga, narxlar barqarorligini saqlash, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Soliq siyosatini takomillashtirish jarayonida soliqlarning optimal stavkalarini aniqlash, ularni to'lash tizimini soddalashtirish va raqamlashtirish orqali soliq yig'ish samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, soliqlarning ijtimoiy tengsizlikka ta'sirini kamaytirish uchun soliq siyosatini yanada ijtimoiy jihatdan adolatli qilish zarur. Yana bir muhim jihat – iste'molchilarning to'lov qobiliyatini inobatga olgan holda soliqlarni

muvofiqlashtirishdir. Bu nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki aholining barcha qatlamlari uchun soliq tizimining adolatli va samarali ishlashini ta'minlashga xizmat qiladi.

Soliqlarni optimallashtirish va yig'ish tizimini raqamlashtirishni takomillashtirish davlat soliq siyosatini yanada shaffof va samarali qilish imkonini yaratadi. Bu iste'molchilarga o'z huquqlarini yaxshiroq tushunish va soliqlarni to'lashda o'zaro ishonchni mustahkamlash imkonini beradi. Natijada, iqtisodiy barqarorlikni saqlash va rivojlantirishda iste'mol soliqlarining muhim rolini to'liq amalga oshirish mumkin.

Takliflar. Soliq stavkalarining optimallashtirilishi: iste'mol soliqlari stavkalarini muvofiqlashtirish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash. Samarali soliqlarni yig'ish tizimi: bilvosita soliqlarni samarali yig'ish mexanizmlarini joriy etish hamda soliq to'lovchilar uchun jarayonlarni soddalashtirish. Ijtimoiy himoya mexanizmlarini kuchaytirish: past daromadli qatlamlar uchun soliq yukini kamaytirish va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida ijtimoiy yordam dasturlarini kuchaytirish. Narxlar barqarorligini ta'minlash: soliq siyosatining narxlar barqarorligini saqlashdagi rolini kuchaytirish hamda inflyasiyani boshqarish uchun zarur choralarni ko'rish. Raqamli tizimlarni joriy etish: soliq yig'ish va monitoring tizimlarini raqamlashtirish orqali soliq to'lovchilarning yukini engillashtirish va ish faoliyatini samarali boshqarish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Солиқ кодекси 2020-й. <https://lex.uz/docs/4674902>
2. Раҳимов С. (2018). Истеъмол солиқлари ва иқтисодий ўсиш: Теоретик ва амалий ёндашувлар. Жоурнал оф Economic Research, 12(4), 45–58.
3. Каримов У., & Тургунов Р. (2021). Истеъмол солиқларининг ижтимоий ва иқтисодий оқибатлари. Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси нашрлари.
4. Холмуродов М. (2019). Солиқ сиёсатининг иқтисодиётга таъсири: Назарий ва амалий таҳлил. Тошкент: Ўзбекистон Миллий Университети.
5. Шодмонов Б., & Тоҳиржонов А. (2022). Билвосита солиқларнинг товар нархларига таъсири ва унинг оқибатлари. Иқтисодий Таҳлил Журнал, 7(1), 100–115.
6. World Bank. (2020). Tax Policy and Administration: A Global Perspective. Вашингтон D.C.
7. ОЭСД. (2021). The Impact of Indirect Taxes on Economic Growth and Prices. ОЭСД Economic Studies, 9(3), 230–245.
8. [https://stat.uz/](https://stat.uz/uz/)
9. <https://soliq.uz/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

